

УДК 004.056.5

DOI 10.5281/zenodo.14096471

Научная статья

ДОКСИНГ КАК АКТУАЛЬНАЯ УГРОЗА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

DOXING AS A CURRENT THREAT TO INFORMATION SECURITY

ПЕКАРЕВА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА,
Академия ФСИН России в г. Рязань.

PEKAREVA VICTORIA VLADIMIROVNA,
Academy of the Federal Penitentiary Service of Russia in Ryazan.

В статье посредством совокупности технического и правового аспектов рассмотрен один из примеров системы негативных манипуляций разнопланового характера с персональными данными человека – доксинг. Проанализированы статистические данные, опубликованные Роскомнадзором, по утечке персональных данных. Охарактеризованы особый предмет и метод регулирования, а также отдельная структура правоотношений, возникающих в сфере права в области обеспечения информационной безопасности. Сделан вывод об опасности доксинга как целенаправленного нарушения информационной безопасности.

In the article, through a combination of technical and legal aspects, one of the examples of a system of negative manipulations of a diverse nature with a person's personal data is considered – doxing. The statistical data published by Roskomnadzor on the leakage of personal data are analyzed. A special subject and method of regulation, as well as a separate structure of legal relations arising in the field of law in the field of information security, are characterized. The conclusion is made about the danger of doxing as a deliberate violation of information security.

Ключевые слова: доксинг, информационная безопасность, цифровое пространство, информация, данные, социальная инженерия, кибератаки.

Key words: doxing, information security, digital space, information, data, social engineering, cyberattacks.

В современных условиях значение информации возрастает в геометрической прогрессии. Это влечет за собой необходимость комплексного подхода к ее защите, обеспечению конфиденциальности, целостности и соблюдению этических норм при обработке и использовании. Следовательно, требуется учитывать потенциальные риски и последствия при всевозможных манипуляциях с данными. Стоит вопрос не просто их защиты, а именно обеспечения национальной безопасности и поддержания доверия между государством и обществом. В этом и заключается основная идея сложной и многогранной системы задач, требующих комплексного подхода в реализации множества элементов и механизмов информационной безопасности. В указанном и необходимом контексте уместно мнение Т.А. Поляковой, которая предлагает понимать данный вид безопасности как «состояние защищенности национальных интересов Российской Федерации в информационной сфере, состоящих из совокупности сбалансированных интересов личности, общества и государства, от внутренних и внешних угроз» [4, с. 119-120]. В.Н. Лопатин придерживается аналогичного

мнения на сущность информационной безопасности, делая акцент на соблюдении сбалансированных интересов личности, общества и государства как на основном принципе данной системы [3, с. 13].

В ходе любого типа взаимодействия мы неизменно обращаемся к информации о себе. Эти сведения весьма разнообразны: от паспортных и биометрических данных, содержания входящих и исходящих транзакций, реквизитов банковских счетов до документов государственных органов, организаций и должностных лиц, а также учетных записей и цифровых активов, средств индивидуализации и результатов интеллектуальной деятельности. Вся эта информация формирует целостное представление о личности, которое можно охарактеризовать как комплексный институт, именуемый персональными данными. Тем не менее, если сопоставить понятие частной жизни в гражданском законодательстве как сведения о происхождении, месте проживания, а также о различных аспектах личной и семейной жизни с определением персональных данных, установленным Федеральным законом №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных», можно сделать вывод об их схожести. Личная информация – не просто ресурс, а объект правового регулирования. Важно находить баланс между инновациями, правами, интересами граждан и государства, обеспечивая при этом безопасность и стабильность функционирования в цифровом пространстве. Поэтому угроза утечки данных, несанкционированного доступа, неприкосновенности частной жизни пользователей в сети и злоупотребления личной информацией становится все более актуальной.

По статистическим данным, опубликованным Роскомнадзором, в 2022 году произошло около 150 крупных утечек персональных данных, из которых 87% случаев факты незаконного распространения личной информации были подтверждены. В 2023 году Роскомнадзор зарегистрировал 168 утечек персональных данных, из-за которых в открытый доступ попало больше 300 млн записей о россиянах [5]. Специалисты Роскомнадзора за девять месяцев текущего 2024 года зафиксировали 110 фактов утечек персональных данных [6].

В настоящее время набирает оборот негативный пример противоправного вмешательства в систему личных сведений и дестабилизации частной жизни с элементами социальной инженерии как доксинг. Данный деструктивный инструмент нарушения информационной безопасности начинается с того, что злоумышленники собирают максимально возможное количество данных о своей жертве, используя как общедоступные ресурсы, социальные сети, так и профессиональные навыки, технические средства, методы (например, внедрение вредоносного скрипта, кодов в веб-сайты и (или) их ссылки, создание изначально ссылкзеркала с вирусом или определением IP-адреса, устройства или иных данных, вредоносное ПО (например, программы-вымогатели), флудинг и любой другой способ поиска уязвимостей в защитном механизме информационных систем).

В наших реалиях существует уже упрощенный пример – метод «пробивания» человека в виде встроенного в цифровую платформу (или социальную сеть) алгоритма искусственного интеллекта, способного распознавать личность по изображению, ФИО или номеру телефона, мгновенно начать поиск доступной информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Подобные ресурсы великолепно справляются с такой задачей, впечатляя пользователей своей скоростью и точностью при составлении отчета. Данное программное решение бесспорно обладает положительным функционалом (обнаружение информации для верификации человека с целью проверки или нахождения пропавшего или скрывшегося лица и т.д.), но в основном преобладает отрицательный характер – риск нарушения конфиденциальности и злоупотребления данными, поскольку чаще всего используется без согласия субъекта.

Таким образом, доксинг – это целенаправленное, незаконное и часто анонимное обнаружение личной информации человека без его согласия, совокупность действий, несущих за собой далеко идущие, разрушительные последствия. Это может включать в себя публич-

ное доведение и распространение любой категории данных: как логины и пароли учетных записей, адрес, телефонные номера, информации о семье, месте работы, так и интимные фотографии и иные сведения, которые могут быть использованы для преследования (сталкинг), запугивания, шантажа, вымогательства или других форм насилия. Мотивы доксинга варьируются от мести и зависти до политических манипуляций и финансовой выгоды. Это может быть следствием личных конфликтов, профессиональной конкуренции или целенаправленной кампании по дискредитации. М.А. Филатова делает акцент на подобной целевой категоризации такого типа нарушения «сетевой этики» и не криминализованных в настоящее время в России деяний: «хищение личности», «подмена личности» (имперсонификация), «сталкинг», «доксинг», «секстортинг» и др. [7], которые имеют наибольшее количество проявлений в общественных отношениях, тем самым совершая негативные манипуляции, разрушая стабильность, целостность и защиту неприкосновенности частной жизни. Например, имея в наличии сведения о месте жительства, злоумышленник может с легкостью определить место работы жертвы, ее привычки, круг общения, а также спланировать физическое нападение или другие противоправные действия, отслеживая перемещения. Современная концепция работы геолокации позволяет определить местоположение с высокой точностью даже без прямого указания адреса. Вызывает интерес исследование этого явления в работе Дэвида Дугласа, который дифференцирует доксинг на следующие типы: делигитимация (раскрытие личной интимной информации), таргетирование (раскрытие персональной информации о неясных или запутанных обстоятельствах, связанных с конкретным случаем) и деанонимизация (раскрытие персональных данных, позволяющих идентифицировать ранее анонимного или лица, имеющего псевдоним) [9].

Масштабное использование преступниками для совершения технотронных преступлений анонимных информационно-коммуникационных сетей (например, TOR, Freenet, Zeronet и др.) и мессенджеров (Wickr, Brosix, Jabber и др.) также обусловил процесс выхода из-под контроля правоохранительных органов подобного вида преступности [1]. Затруднения при идентификации злоумышленников и привлечении их к ответственности, т.е. ярко выраженный латентный характер и, как следствие, уверенность в своей безнаказанности – одна из черт как преступлений в сфере компьютерной информации, так и доксинга в частности.

Право в области обеспечения информационной безопасности имеет особый предмет и метод регулирования, а также отдельную структуру правоотношений, возникающих в данной сфере.

Существует такой ряд статей, который в той или иной степени возможно применить для привлечения к ответственности злоумышленника из-за совершения подобной «кибератаки», затрагивающей доступ и распространение вредоносных, оскорбительных или опасных материалов онлайн с целью причинения эмоционального, психологического или физического вреда [8, с. 136-137], манипулируя личной информацией: ст. 137 УК РФ (Нарушение неприкосновенности частной жизни), ст. 183 УК РФ (Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну), ст. 272 УК РФ (Неправомерный доступ к компьютерной информации, однако есть нюанс в обязательном наличии как последствий в виде уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации, а также определении того, что будет являться компьютерной информацией) и иные, если содержание объективной стороны содеянного затрагивает обстоятельства (например, ст. 159.6 УК РФ Мошенничество в сфере компьютерной информации).

Учитывая, что потенциальная криминализация преследований, оскорблений, обнародования личных данных на цифровых площадках имеет двойственный характер (как сомнительный, так и безусловный) существует соответствующие две позиции «за» и «против». Однако нас интересует именно аспект криминализации подобных противоправных деяний,

необходимость которой обусловлена не только массовостью, актуальностью, но и пластом научных изысканий и правовыми концепциями. Рассмотрим аргументы в пользу возможности инкорпорации в УК РФ более четких норм, касающихся ответственности за несанкционированное распространение личных данных. Во-первых, сторонники подобного мнения в лице А.К. Зебницкой (вопросы преследования) [2] и М.А. Филатовой (анализ типов проявлений киберхарассмента) не только рассматривают нюансы, но и приводят неоспоримые факты в пользу идеи развития института ответственности за незаконное использование и передачу персональных данных, что является одним из важных инструментов защиты прав граждан в цифровую эпоху.

Во-вторых, разработана и внесена на рассмотрение качественная модель законопроекта № 502113-8 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в части установления ответственности за незаконные использование и передачу, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные», потенциал которой не умолим, поскольку несколько этапов было пройдено, и отклонен он так и не был, находясь в стадии доработки. Главной составляющей его содержания, на которую следует обратить внимание, является идея дополнения уголовного законодательства автономной нормой права в виде незаконного использования и(или) передачи, сбора и (или) хранения компьютерной информации, содержащей персональные данные, а равно создание и (или) обеспечение функционирования информационных ресурсов, предназначенных для ее незаконного хранения и (или) распространения. Эта статья, обозначенная как ст. 272.1 УК РФ, предполагает уголовную ответственность за указанные действия, а именно – незаконное использование и(или) передачу (распространение, предоставление, доступ), сбор и (или) хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, полученной путем неправомерного доступа к средствам ее обработки, хранения или иного вмешательства в их функционирование, либо иным незаконным путем, за исключением деяний, совершенных в отношении компьютерной информации, содержащей персональные данные. Более того, в содержательной части статьи законодательной инициативы предусмотрена ответственность за создание и (или) поддержку функционирования информационных ресурсов (веб-сайтов и страниц в интернете, информационных систем, программ), которые заведомо предназначены для незаконного хранения и передачи (распространения, предоставления доступа) компьютерной информации, содержащей персональные данные. В том числе устанавливается усиленная ответственность за противоправные деяния, связанные с трансграничной ее передачей. Принятие законопроекта о защите персональных данных подобным образом – шаг к обеспечению информационной безопасности и установлению справедливости, восстановлению нарушенных прав противоправными деяниями в цифровом пространстве. Как и любая, уголовно-правовая норма имеет функциональную составляющую, которая заключается не только в наказании виновных, но и во внедрении превентивных мер, которые помогут предотвратить преступление. Сам законопроект находится на рассмотрении, и его смысловая концепция оправдана актуальными обстоятельствами, юридической конструкцией, которая на данный момент своим внедрением не создает противоречий и коллизий как в теории уголовного права, так и в правоприменительной деятельности.

Одна из главных проблем – определение границ допустимого сбора информации. Например, публичные сведения, вроде имени и фамилии, размещенные пользователем в социальных сетях, могут использоваться доксерами как отправная точка для дальнейшего сбора данных, что с юридической точки зрения может быть расценено по-разному в зависимости от конкретных обстоятельств. Сложность также заключается в идентификации и привлечении к ответственности злоумышленников, часто действующих анонимно или использующих поддельные данные. В-третьих, следует обозначить, что со стороны технического аспекта необходимо внедрять многоуровневую систему безопасности в корпоративные и част-

ные сети, включающую в себя как физическую защиту серверов и хранилищ данных, так и программную защиту (антивирусные программы, брандмауэры, системы предотвращения вторжений, шифрование данных как в состоянии покоя, так и в процессе передачи).

Доксинг, как пример целенаправленного нарушения информационной безопасности, представляет собой серьёзную угрозу, требующую комплексного подхода к решению проблемы, и предлагаемые правовые и технические решения способствуют ее нивелированию в перспективе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Евдокимов К.Н. Технотронная преступность как результат генезиса современной преступности // Государство и право: эволюция, современное состояние, перспективы развития: Материалы XX международной научно-теоретической конференции. Санкт-Петербург, 27-28 апреля 2023 года. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2023. С. 1898-1904.
2. Зebницкая А.К. Сталкинг (преследование): перспективы регулирования в правовом поле Российской Федерации // Адвокатская практика. 2020. № 3. С. 50-54.
3. Лопатин В.Н. Информационная безопасность России: дис. ... д-ра юрид. наук. СПб., 2000. 433 с.
4. Полякова Т.А. Правовое обеспечение информационной безопасности при построении информационного общества в России: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2008. 438 с.
5. Роскомнадзор о состоянии утечек персональных данных. URL: https://t.me/rkn_tg/428 (дата обращения: 08.11.2024).
6. Роскомнадзор. Факты от утечек данных 2024 года. ТАСС. URL: <https://tass.ru/obschestvo/22123799> (дата обращения: 09.11.2024).
7. Филатова М.А. Киберхарассмент: основания запрета по российскому и зарубежному уголовному законодательству // Вестник Московского университета. 2020. № 3. С. 48-66.
8. Attrill A. Cyberpsychology. Oxford University Press, 2015. 296 p.
9. Douglas D.M. Doxing: a conceptual analysis // Ethics Inf Technol. 2016. Vol. 18. pp. 199-210.

© Пекарева В.В., 2024.